

І.М. Романюк

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

ЗМІНИ У РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ ВІННИЧЧИНИ В 1919–1927 рр.

У сучасних умовах розбудови державності України особливої актуальності набуває питання відродження і функціонування повноцінного життя і діяльності церкви, а також вивчення проблем релігійного життя 1920-х рр. на Поділлі, зокрема на Вінниччині.

Метою даної статті є характеристика релігійного становища православної церкви на Вінниччині у 20-ті рр.

Протягом 1990-х рр. ХХ ст. в умовах відродження української державності з'явилося ряд цікавих досліджень українських і подільських істориків з проблем релігійного життя України та Східного Поділля (Вінниччини). Це, зокрема, праці С. Дровозюка [1], А. Зінченка [2], [3], [4], А. Киридон [5], А. Лисого [6], М. Петросюка [7], С. Сергійчука [8], Є. Слободянюка [9] та багато інших, які стали вагомим чинником для розуміння нашого складного історичного минулого.

Своєрідність суспільно-політичного життя на початку ХХ ст., нерозв'язаність національного питання позначились на становищі православної церкви. Ще напередодні Першої світової війни в Україні існувало 8 606 парафій, в яких нараховувалось 32,2 тис. священнослужителів, діяло 8,8 тис. навчальних закладів різного рівня, в яких навчалось більше 12 тис. осіб, а ще було 56 монастирів, виходили десятки церковних періодичних видань [10, 166].

На початку досліджуваного періоду Поділля залишалось одним із центрів релігійного життя України, не дивлячись на те, що церква перебувала в надзвичайно складних умовах.

У лютому 1918 р. Рада народних комісарів РСФРР видала декрет “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви”. Стосовно України цей акт було скопійовано у декреті її тимчасового робітничо-селянського уряду від 22 січня 1919 р. [4, 104]

Хоча офіційно ленінський декрет про свободу совісті і діяв, але практика державних органів вже на початку 20-х рр. нерідко розходила з настановами партії та принципами вищезгаданого декрету. На це впливали спрощені уявлення багатьох відповідальних працівників, рядових комуністів про справжні принципи збереження церкви та шляхи подолання релігійності в умовах соціалістичного будівництва. Період “воєнного комунізму” породив ілюзію про можливість швидкого утвердження атеїстичного світогляду в суспільстві. Це привело до войовничого “викриття”, “адміністрування”, “попоїдства”. Часто доходило до зруйнування храмів, спалення ікон, знищення чи арештів священників.

Декрет 1919 р. про відокремлення церкви від держави почав обростати численними інструкціями та обіжниками, які утруднювали діяльність релігійних громад. Стало широко практикуватися закриття в адміністративному порядку церков, яке фіктивно прикривалося бажанням населення передати їх під клуби, школи. Священники, як “соціально ворожі елементи”, нерідко підлягали виселенню. Була спрощена процедура закриття храмів: на місцях для цього потрібно було не більше тижня, в центрі – справи про припинення релігійних громад розглядали позачергово.

Безпосередньо реалізація партійно-радянської політики в церковній галузі почалася вже після перемоги радянської влади. Для практичного проведення лінії нової влади 1.05.1921 р. у складі наркомату юстиції було створено так званий ліквідаційний відділ, очолюваний більшовиком І. Сухоплюєвим. Спільна комісія ЦК КП(б)У визначала, що ліквідаційний відділ діятиме “на підставі загальних директив щодо церковної політики, одержаних від ЦК КП(б)У”. Постановою ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. цей відділ, його місцеві організації разом із штатами і коштами на їх утримання було передано до наркомату внутрішніх справ. У губерніях і районах цими питаннями займалися місцеві адміністративні органи [6, 64].

У грудні 1921 р. Раднарком Росії спеціальною постановою затвердив положення про політичний контроль, за яким велась боротьба із церквою. Так, на книжковому ринку конфісковували релігійну літературу: “Священна історія Старого і Нового завітів”, підручник “Дорога до православ’я” тощо.

1922 р. став роком, коли церкву за вказівкою В. Леніна намагалися ліквідувати як політичного опонента, позбавити матеріальної бази, ізолювати саме духовенство. Було знайдено і привід – голод. Він, до речі, став наслідком антинародної політики більшовиків. Для його ліквідації проголошувалась кампанія вилучення церковних цінностей. Спеціальною постановою Губвиконкому Поділля від 18 квітня 1922 р. утворювалась спеціальна комісія для вилучення храмових коштовностей. Свою роботу вона мала завершити вже в травні 1922 р.

Поширеною формою саботажу даного декрету на Поділлі була відмова надавати комісіям старі інвентарні списки, за якими проводилося вилучення. Також у деяких місцях спроби вилучення церковного майна зустрічали опір віруючих. У 1922 р. проходить хвиля судових процесів над духівництвом під прикриттям того, що вони не сприяли вилученню майна. На кінець вересня 1922 р. на Поділлі було вилучено 500 тис. золотників срібла, 98 золотників золота, 11,7 тис. крб. російської золотої монети, хрести з рубінами, корони з діамантами та інші цінності [6, 69]. Під час виконання цього декрету православна церква понесла значні матеріальні та людські втрати.

Релігійне життя в Україні, зокрема в 20-ті рр. минулого століття не обмежувалося діяльністю православної церкви, хоч вона була найчисленніша. На початку 1925 р. в Україні діяло 317 громад римо-католиків (3,3%), 192 лютеранські громади (2,0%), 8 вірмено-григоріанських громад (0,1%). Окрім християнських громад, яких разом налічувалось близько 9, діяло 1243 іудейських та 3 мусульманських громади [2, 84].

Східне Поділля (Вінниччина) у досліджуваний період внаслідок специфічних умов історичного розвитку слід розглядати також як полікон-

фесійний регіон. На початку 20-х рр. на Поділлі нараховувалось більше 1,6 тис. релігійних громад, 2,5 тис. релігійних закладів. З них 933 православних громад, 219 Українських автокефальних православних церков, 90 римо-католицьких громад, а також 362 іудейських громад. Також була незначна кількість лютеранів та сектантів [2, 85].

Але наступ на православну церкву продовжував тривати з неослабною увагою. Вже в 1927 р. було здійснено відхід від принципів декрету про відокремлення церкви від держави. 1.07.1927 р. було введено в дію новий Карний кодекс УРСР. Він містив ряд статей, що звужували сферу діяльності релігійних товариств [3, 160]. У жовтні 1927 р. була прийнята постанова ВУЦВК про введення в дію з січня 1928 р. Адміністративного кодексу України, одним з розділів якого були “Правила про культури”. З їхнім прийняттям декрет уряду УРСР про свободу совісті втратив чинність [10, 174].

Отже, розглядаючи зміни у релігійному житті Поділля у 20-х рр. ХХ ст. ми бачимо, що формально більшовиками було проголошено свободу совісті і віросповідання, а практично було вжито всіх заходів, щоб якомога більше обмежити вплив церкви на суспільство і по можливості витіснити її взагалі із громадського життя, вдаючись при цьому до силових методів. Але на початку 20-х рр. їх намагання прикривали законними підставами, типу вилучення церковних цінностей для ліквідації наслідків голоду 1921–1922 рр., але, незважаючи на переслідування релігії, віруючі не покидали церкви.

Таким чином, радянська влада з другої половини 1920-х рр. переходить у рішучий наступ на церкву, застосовуючи будь-які методи і порушуючи елементарні норми права. За цей час було завдано серйозних збитків пам'ятникам історії та культури, народ зазнав значних матеріальних втрат та духовних цінностей, однак загалом не відвернувся від Церкви.

Примітки

1. Дровозюк С. Духовне життя подільського селянства у 20-ті роки ХХ ст. (Схема конкретно-історичного дослідження) // Подільська старовина. – Вінниця, 1993. – С. 199-204.
2. Зінченко А. Благочестя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. – К., 1993.
3. Зінченко А. Це влада не від бога, а від дракона // Вітчизна. – 1991. – № 4. – С. 157-163.
4. Зінченко А. Чи була відокремлена церква від держави у 20-ті роки? // УІЖ. – 1992. – № 1. – С. 104-114.
5. Киридон А. Час випробування: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917–1930-х років. – Тернопіль, 2005. – 384 с.
6. Лисий А. Нариси історії Подільської (Вінницько-Брацлавської) єпархії. 1795–1995. – Вінниця, 1995. – 120 с.
7. Петросюк М. Кампанія по вилученню церковних цінностей на Поділлі в березні–травні 1922 р. // Тези доповідей дев'ятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1990. – С. 76-77.
8. Сергійчук С. З історії української церкви на Поділлі в 20-х роках ХХ ст. // Тези доповідей звітної наукової конференції викладачів і студентів історичного факультету за 1994 рік. – Вінниця, 1995. – С. 39-41.
9. Слободянюк Є. Релігійність подільського селянства у 20-х роках // Тези доповідей десятої вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1991. – С. 106.
10. Турченко Ф., Ігнатуша О. Українська автокефальна // Вітчизна. – 1989. – № 12. – С. 166-175.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це прохання Ксеноді

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303